

7. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М.: АСТ, 2016.
8. Центральная Азия в составе Российской империи. М.: Новое литературное обозрение. 2008.

References

1. Bykov A.YU. Istoki modernizatsii Kazakhstana. Barnaul: AzBu-ka, 2003.
2. Dzhampeisova ZH.M. Kazakhskoe obshchestvo i pravo v poreformennoy stepi. Astana: Evraziyskiy nats. un-t im. L.N. Gumileva, 2006.
3. Koptelova T.I. Diktatura pravdy — budushchee Rossii v paradigme organicheskoy filosofii // *Filosofiya khozyaystva*. 2022. № 1. S. 45—55.
4. Masanov N.E., Abylkhochin ZH.B., Erofeeva I.V. Nauchnoe znanie i mifotvorchestvo v sovremennoy istorii Kazakhstana. Almaty: Dayk-Press. 2007.
5. Osipov YU.M. Otsepenenie // *Filosofiya khozyaystva*. 2022. № 1. S. 7—8.
6. Toynbi A. Postizhenie istorii. M.: Progress, 1991.
7. KHantington S. Stolknovenie tsivilizatsiy. M.: AST, 2016.
8. TSentral'naya Aziya v sostave Rossiyskoy imperii. M.: Novoe literaturnoe obozrenie. 2008.

Н.П. НЕДЗВЕЦКАЯ

Необходимость видоизменения хозяйственной модели в цифровую эпоху*

Аннотация. Цифровая эпоха развивается настолько стремительно, что мир меняется буквально на наших глазах. Сохранение темпов научно-технического развития на должном уровне и дальнейшего процесса цифровизации является одной из главных гаран-

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Недзвецкая Н.П. Необходимость видоизменения хозяйственной модели в цифровую эпоху // *Философия хозяйства*. 2023. № 2. С. 52—60.

тием обеспечения всестороннего российского суверенитета в будущем. Новая политическая и экономическая реальность диктует России необходимость видоизменения модели хозяйствования и проведения структурной трансформации в кратчайшие сроки с целью сохранения и обеспечения своей национальной независимости. Однако необходимо учитывать, что диджитализация наряду с прогрессивными изменениями порождает проблему цифрового неравенства.

Ключевые слова: диджитализация, цифровое неравенство, структурная трансформация, цифровые технологии, научно-техническое развитие, искусственный интеллект, инновации.

Abstract. The digital age is developing so rapidly, that the world is changing literally before our eyes. Maintaining the pace of scientific and technological progress at the proper level and the further process of digitalization is one of the main guarantees for ensuring comprehensive Russian sovereignty in future. The new political and economic reality dictates to Russia the need to modify the economic model and carry out the structural transformation as soon as possible in order to preserve and ensure its national independence. However, it must be taken into account that digitalization along with progressive changes gives rise to the problem of digital inequality.

Keywords: digitalization, digital inequality, the structural transformation, digital technologies, scientific and technological development, artificial intelligence, innovation.

УДК 330
ББК 65в

Стремительно растущий уровень диджитализации на фоне тотальной глобализации коренным образом изменяет все стороны человеческого бытия. В этих условиях традиционная экономика постепенно трансформируется в сетевую, в которой взаимодействие широко внедряемых информационно-коммуникационных цифровых технологий и рыночных механизмов становится основополагающим фактором развития. Ключевым инструментарием сетевой экономики являются передовые цифровые технологии, осуществляющие

функциональную обработку «Big Data» абсолютно во всех хозяйственных сферах, начиная от промышленного сектора и заканчивая управленческим, захватывая валютно-финансовую область и диктуя новые правила распределения и потребления. Характерным аспектом сетевой экономики является ее функционирование «по заказу», фокусируясь, главным образом, на запросы потенциальных потребителей, которые под полным контролем оказываются привязанными к определенным серверам в интернет-пространстве. Повсеместно прослеживается тенденция постепенного видоизменения хозяйственной модели в результате дальнейшего процесса цифровизации.

В нынешних условиях всесторонней экономической блокады российских отраслей, которая сопровождается беспощадной санкционной политикой со стороны стран-членов НАТО и уходом из РФ иностранных компаний-партнеров, следует сконцентрировать силы на ускоренном процессе импортозамещения с целью преодоления зависимости от внешнего мира и поиска новых рынков сбыта, ориентированных в нынешней ситуации в значительной степени на восточные регионы мира. На современном этапе глубокого геополитического кризиса, в центре которого оказалась Россия, возникает необходимость скорейшей структурной перестройки всей отечественной экономической системы. Главная задача, с нашей точки зрения, структурных преобразований российской экономики должна заключаться в таком видоизменении модели хозяйствования, которое позволит сохранить высокий уровень научно-технического прогресса и сократит риски снижения темпов цифровой трансформации. Реализация именно этого условия поможет России в будущем сохранить свое несомненное могущество как в экономической, так и в политической мировых сферах.

Конечно, в последние месяцы появляется определенная тревога за цифровую «судьбу» России. Принимая во внимание те кардинальные преобразования, которые наблюдаются в настоящее время в построении диджитальной экономики в США, странах Западной Европы, Китая и других наиболее развитых странах, наша страна претерпевает колоссальные испытания и труднопреодолимые препятствия, связанные со специальной военной операцией на Украине, и вынуждена увеличивать расходы бюджета России по

статье «национальная оборона» для блокировки агрессии со стороны НАТО.

Возникает закономерный вопрос: технологическое лидерство России — мечта или реальность? Согласно нашим прогнозам, Россия и ее народ несомненно способны достигнуть высот научно-технического развития в будущем. Так, в последние годы правительство уделяет особое внимание передовой сфере НТП, а именно — проблеме исследования и использования искусственного интеллекта в самых разных отраслях. В 2019 г. в России была принята программа «Национальная стратегия развития искусственного интеллекта на период до 2030 г.», а в 2020 г. был утвержден федеральный проект «Искусственный интеллект» и началась большая работа в этой передовой сфере научно-технического развития на уровне государственных органов, взаимодействия с крупным бизнесом. Дальнейшая цифровая стратегия, на наш взгляд, в первую очередь, предполагает государственное финансирование фундаментальных научно-исследовательских проектов по целенаправленной разработке искусственного интеллекта и роботизации, учитывая недавнее указание Президента РФ Путина В.В. на массовое внедрение искусственного интеллекта во все сферы, которое было оглашено на ноябрьской конференции 2022 г. «Путешествие в мир искусственного интеллекта». Представляется целесообразным интенсивное расширение сети стартапов, которые, как правило, становятся носителями сверхновых идей в сфере искусственного интеллекта. Мировой опыт показывает, что в тех странах, где существуют тесные связи между научными исследованиями и практическими разработками, развиты механизмы венчурного финансирования, сосредоточено пока большинство стартов в области искусственного интеллекта. Двойное увеличение рынка искусственного интеллекта зафиксировано в России за последние три года. При этом 20% российских компаний применяют искусственный интеллект в большинстве приоритетных отраслей [3]. Однако необходимо, на наш взгляд, соблюдать определенный баланс соотношения неоспоримых преимуществ внедрения искусственного интеллекта и возможных негативных последствий для современного социума. Никто не призывает отказаться от возможностей, которые открываются в связи с распространением искусственного интеллекта, но этот процесс должен

осуществляться под серьезным социо-ответственным контролем и корректироваться с учетом потребностей самого человека.

В связи с этой важнейшей задачей в настоящее время перво-степенное значение должно быть уделено проведению специальной, хорошо продуманной стимулирующей политике сохранения высококвалифицированных IT-специалистов, а также финансированию их подготовки и переподготовки для дальнейшего распространения сетевой экономики России и обеспечения ее кибербезопасности. Хорошо известный лозунг «Кадры решают все!» как нельзя лучше определяет главную проблему современной стадии цифровизации в России. И дело не только в массовом отъезде из страны квалифицированных кадров за последний год, хотя подобная эмиграция, конечно, нанесла определенный урон развитию диджитальной сфере в нашем государстве. Хочется надеяться, что большинство из покинувших страну продолжают работать в российских IT-компаниях с намерениями дальнейшего возвращения на Родину. К сожалению, полностью достоверных официальных статистических данных по этому вопросу в открытом доступе нет. Определенно, специалисты в области искусственного интеллекта наиболее востребованы в настоящее время во всем мире. Так, согласно последним выводам Министерства торговли США, на 100 вакантных мест претендуют в среднем 66 специалистов по всей стране [5]. Но проблема кадров на самом деле более многогранна: требуется в кратчайшие сроки увеличить подготовку IT-специалистов самого широкого спектра диджитальной сферы: разработчиков программного обеспечения, системных аналитиков, программистов и др. Наряду с этим у нас в стране также остро стоит вопрос дефицита и преподавательского состава по данному профилю подготовки. Поэтому достойное финансирование образовательной сектора IT-кадров является необходимым условием для решения данных проблем. Например, США на ближайшее десятилетие выделяют 50 млн долл. на образовательные программы для подготовки недостающих IT-профессионалов [5].

В начале процесса цифровизации наиболее оптимистично настроенные специалисты выражали надежду на то, что эта новая стадия научно-технического развития будет способствовать росту благосостояния для всех граждан посредством более быстрого перелива знаний и научно-технических открытий и уменьшения их

концентрации в региональных центрах, но теперь прослеживается совершенно иная тенденция. В последние десятилетия распространение высокоскоростного интернета и формирование баз данных (Big Data) постепенно фундаментально воздействуют и изменяют общество, создавая все большее социальное разделение. Цифровое неравенство приводит к тому, что преимущества диджитализации доступны далеко не всем в равной степени как на микро-, так и на макроуровне. Согласно нашей убежденности, цифровизация не может стать элитным проектом для избранных. Наоборот, расширение цифровых возможностей должно создавать гарантированный доступ к цифровым технологиям и обеспечивать равные шансы для всех слоев населения во избежание образования многоклассового цифрового социума. На самом деле, идея увеличения числа инноваций и рост производительности труда как основа повышения благосостояния для всех остаются пока нереализованными, и мы наблюдаем, что, например, региональное неравенство даже усиливается.

Когда речь идет об инновациях в новейшие диджитальные сферы, необходимо учитывать тот факт, что цифровые инновации сосредоточены в многомиллионных городах и их ближайших территориях, где находятся крупнейшие научные центры и большие компании, инвестирующие в инновации. Но подобная тенденция, как показывает практика, приводит к региональному неравенству в инновациях на фоне развития информационных технологий. Этот дисбаланс особенно заметен при сравнении числа патентов и численности населения. Пять крупнейших городов в 30 странах ОЭСР создают почти четверть новых патентов (22%), тогда как живет в них лишь 8% населения этих государств [6]. Такая же картина наблюдается в большинстве стран мира. Во Франции 47% всех зарегистрированных патентов приходится на Париж [4]. В Германии, где исторически сложилась меньшая концентрация населения и экономических центров, на долю Мюнхена приходится 4% всех регистрируемых в стране патентов [7].

Везде в мире распространены инновационные центры, в которых сосредоточены «умные головы» и капитал, и эта тенденция концентрации и разницы в уровне развития между городом и деревней только усиливается. Также можно сказать, что в таких областях, как информационные технологии, биотехника, медицинская

техника, наблюдается высокий уровень концентрации. Несмотря на повсеместную возможность уже почти везде прямого доступа к данным и знаниям, высококвалифицированные кадры как раз в указанных выше научных, интенсивно развивающихся областях, тем не менее, все равно концентрируются в крупнейших научных, научно-технических и образовательных центрах. Подобные центры зачастую достаточно закрыты для того, чтобы их знания и информация проникали в другие регионы, которые, в свою очередь, попадают в разряд «второстепенных» и становятся зависимыми от передовых регионов. Чем выше инновационный уровень центров, тем более высокая у них производительность и, соответственно, больший доход. Если вся «инновационность» соберется на этих научно-технических островках, то появляется риск возникновения огромных социальных «ножниц» в реализации стратегии всеобщего благосостояния. С совершенно определенной целью притормозить эту тенденцию, не вредя уже сложившимся и эффективно функционирующим инновационным центрам, менее развитым в инновационном отношении регионам следует стремиться к «интеллектуальной» специализации на основе индивидуальных преимуществ, при которых инновации должны стабильно внедряться и в деловую практику для сглаживания региональных различий. Подобное региональное неравенство является отличительной чертой гибридного общества в эпоху диджитализации, о которой уже говорилось ранее [2, 155].

В заключение следует отметить, что трудно представить себе Россию в роли «догоняющего» игрока на мировой хозяйственной арене, хотя, как указывалось ранее, наша страна в последнее время попала в сверхсложную политическую и экономическую ситуацию. Однако, на наш взгляд, следует выработать дальновидную стратегию «опережающего и независимого развития» на основе видоизмененной в результате структурной перестройки хозяйственной модели, отвечающей главным задачам цифровой стадии научно-технического прогресса. Тема дальнейшей цифровизации является ключевой в общей стратегии безопасности нашей страны и требует дальнейшей последовательной разработки, в том числе и совершенствования российской научной, образовательной и культурной сфер. В этой связи уместно вспомнить слова В.И. Вернадского, сказанные почти сто лет назад: «Спасение России заключается в под-

нятии и расширении образования и знания. Только этим путем возможно достижение правильного государственного управления, только поднятием культуры возможно сохранить сильно пошатнувшееся мировое значение нашей родины» [1, 193]. Россия как одна из самых богатых стран мира в отношении природных ресурсов, а главное — высокоразвитого человеческого капитала, опираясь на великий опыт прошлого и учитывая судьбоносное настоящее, заслуживает права рассчитывать на устойчивое и благоприятное будущее.

Литература

1. *Вернадский В.И.* Начало и вечность жизни. М.: Советская Россия, 1989. 704 с.

2. *Дитце И.П., Недзвецкая Н.П.* Гибридный мир: реальность и ориентиры // Цифровизация и бытие: коллективная монография / Под ред. Ю.М. Осипова, М.И. Лугачева, Т.С. Сухиной и др. М.: Экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, 2021. С. 149—159.

3. Конференция по искусственному интеллекту: URL: <http://kremlin.ru> (дата обращения: 10.02.2023).

4. Digital 2020: Global Digital Overview. 30.01.2020: URL: <https://datareportal.com/reports/digital-2020-global-digital-overview> (дата обращения 30.01.2023).

5. Intel Launches New Xeon Workstation Processors: URL: <https://www.hpcwire.com> (дата обращения: 15.02.2023).

6. *Heimann H., Khaluf Y.* Hybrid Societies & Challenges and perspectives in the Design of Collective Behavior in Self-organizing Systems: URL: <https://www.frontiers.org> (дата обращения: 10.11.2022).

7. *Rodenstock R., Sevay-Tegethoff N.* Wie sieht die Arbeitswelt nach der Corona-Krise aus, Herr Rodenstock und Frau Sevaytegehoff? // *Mannheimer Morgen*. 2023. 23 Jan. S. 5.

References

1. *Vernadskij V.I.* Nachalo i vechnost' zhizni. M.: Sovetskaya Rossiya, 1989. 704 s.

2. *Ditce I.P., Nedzveckaya N.P.* Gibridnyj mir: real'nost' i orientiry // *Cifrovizaciya i bytie: kollektivnaya monografiya* / Pod red. YU.M. Osipova, M.I. Lugacheva, T.S. Suhinoj i dr. M.: Ekonomicheskij fakul'tet MGU imeni M.V. Lomonosova, 2021. C. 149—159.

3. Konferenciya po iskusstvennomu intellektu: URL: <http://kremlin.ru> (data obrashcheniya: 10.02.2023).